

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТРУДАХ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Алиев Мухамаджон Чориевич

Profi University, доцент, кандидат педагогических наук, Ташкент

тел: +998 (97) 445-65-88

E-mail: ett.uz61@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668449>

Аннотация

В статье анализируются представления о гендерных отношениях в классическом восточном наследии на основе философских, поэтических и автобиографических источников. Показано, что гендерные различия в восточной традиции трактуются преимущественно как функциональные и не ограничивают интеллектуальное и духовное развитие личности. Гендерные отношения рассматриваются как пространство этического взаимодействия и социальной гармонии.

Ключевые слова: гендерные отношения, восточная философия, самопознание, личность, гуманизм, женщина, социальная роль.

Annotatsiya

Maqolada klassik sharqiy merosda gender munosabatlari falsafiy, badiiy va avtobiografik manbalar asosida tahlil qilinadi. Sharq an'analarida gender farqlari asosan funksional xarakterga ega ekani va shaxsning intellektual hamda ma'naviy rivojlanishini cheklamasligi ko'rsatiladi. Gender munosabatlari axloqiy hamkorlik va ijtimoiy uyg'unlik makoni sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: gender munosabatlari, sharq falsafasi, o'zini anglash, shaxs, gumanizm, ayol, ijtimoiy rol.

Abstract

The article examines gender relations in classical Eastern intellectual heritage based on philosophical, poetic, and autobiographical sources. It demonstrates that gender differences are mainly interpreted as functional and do not limit intellectual or spiritual development. Gender relations are viewed as a sphere of ethical interaction and social harmony.

Keywords: gender relations, Eastern philosophy, self-knowledge, personality, humanism, women, social role.

Проблема гендерных отношений в классическом восточном наследии раскрывается прежде всего в контексте философии личности, нравственного совершенствования и социальной гармонии. В отличие от современного гендерного дискурса, ориентированного на правовые и политические категории, восточная традиция рассматривает отношения между мужчиной и женщиной как часть общего процесса духовного становления человека и устойчивости общества.

Взгляды Аль-Фараби на гендерные отношения вытекают из его концепции «Добродетельного города», где центральное место занимает идея единой человеческой сущности. Философ признавал биологические и эмоциональные различия между мужчиной и женщиной, однако подчёркивал их равенство в способности к разуму, воображению и нравственному совершенствованию [1].

Социальный статус человека, согласно Аль-Фараби, определяется не полом, а личными качествами, добродетелью и вкладом в общее благо. В этом контексте он

допускал возможность участия женщин в общественном управлении и административной деятельности при наличии необходимых интеллектуальных и нравственных качеств. То есть, гендерная принадлежность не рассматривалась как препятствие для социальной реализации.

Семья в философии Аль-Фараби выступает фундаментом государства, где каждый член общины, включая женщину, реализует свой потенциал ради общественной гармонии. Гендерные отношения здесь понимаются как форма сотрудничества, основанного на разуме и нравственной ответственности, а не на жёсткой иерархии.

В трудах Авиценны гендерные вопросы рассматриваются в рамках философского рационализма, медицинской науки и социальной этики. В *«Трактате о душе»* Авиценна утверждает, что человеческая душа нематериальна и не имеет пола, а значит, интеллектуальное и духовное развитие доступно каждому человеку независимо от гендерной принадлежности.

В *«Трактате о любви»* любовь понимается как стремление души к совершенству и красоте, выходящее за рамки телесного влечения. Мужчина и женщина здесь выступают как равные участники духовного процесса, объединённые поиском гармонии и истины.

Социальный аспект гендерных отношений раскрывается в *«Книге исцеления»*, где общество представлено как система сотрудничества. Семья рассматривается как основа государства, а роли мужчин и женщин - как взаимодополняющие, необходимые для стабильности социума. При этом различие ролей не отменяет их равной значимости [2].

Особое место занимает медицинское наследие Авиценны. В *«Каноне врачебной науки»* он уделяет большое внимание женскому здоровью, подчёркивая значение психологического состояния матери для физического и нравственного развития ребёнка [3]. Такой подход свидетельствует о признании женщины как полноценного объекта научного знания и заботы.

В поэзии Омара Хайяма гендерные отношения раскрываются через гуманистическую и антисхоластическую перспективу. Женщина в его рубаи часто предстаёт как носитель глубины и смысла. Сравнение женщины с «мудрой книгой», понятной лишь «грамотному», подчёркивает признание её интеллектуального и духовного потенциала [4].

Омар Хайям выступает против акцента на внешнюю красоту как основу отношений, подчёркивая ценность личности и внутреннего родства. Женщина в его поэзии нередко становится равным собеседником в философском диалоге о смысле жизни, истине и счастье.

Критика религиозного фанатизма и ханжества позволяет Омару Хайяму утверждать более свободное и человеческое восприятие любви и общения между полами. Несмотря на отсутствие термина «гендерное равенство», его поэзия проникнута уважением к женской личности и отрицанием жёстких социальных ограничений.

В творчестве Алишера Навои идеи, созвучные современному пониманию гендерного равенства, проявляются через гуманизм и признание социальной активности женщины. В произведениях *«Пятерицы»* женщина изображается не только как объект любви, но и как личность, обладающая интеллектом, профессиональными навыками и волей [5].

Алишер Навои последовательно отстаивал ценность образования для всех людей, независимо от пола. Стремление к знанию и духовному совершенству рассматривалось им как универсальный путь формирования «совершенного человека».

Женские образы в поэмах «*Фархад и Ширин*», «*Лейли и Меджнун*» наделены способностью к самостоятельному выбору и социальной ответственности. Женщина у Алишера Навои выступает полноценным участником культурной и нравственной жизни общества.

«*Бабур-наме*» представляет ценный источник для анализа гендерных отношений через призму личного опыта. В воспоминаниях Бабура женщины изображаются как активные участницы семейной, политической и культурной жизни [6].

Особое значение имеет образ бабушки Бабура - Эсан Давлат-бегим, которая описывается как мудрая и решительная фигура, оказывавшая влияние на политические решения и становление автора как правителя. В тексте также упоминается участие знатных женщин в советах и обсуждении государственных вопросов.

Кроме того, «*Бабур-наме*» фиксирует высокий уровень образования женщин, их участие в литературной и культурной жизни, а также относительную имущественную самостоятельность. Несмотря на патриархальные рамки эпохи, текст свидетельствует о признании социальной и личностной значимости женщин в тимуридском обществе.

Выводы. Проведённый анализ классического восточного наследия позволяет рассматривать гендерные отношения как часть целостной философско-психологической картины мира, в центре которой находится человек как нравственно и духовно развивающаяся личность. В восточной мыслительной традиции отношения между мужчиной и женщиной осмысляются не через призму противостояния или социальной конкуренции, а как форма взаимодействия, направленная на поддержание гармонии в семье, обществе и внутреннем мире человека.

Общим для рассмотренных концепций является представление о равной ценности человеческой личности независимо от пола. Интеллект, душа, способность к самопознанию и нравственному совершенствованию рассматриваются как универсальные качества, доступные каждому человеку. Гендерные различия при этом интерпретируются преимущественно как функциональные и социально обусловленные, а не как основания для иерархии или ограничения духовных возможностей.

Важной характеристикой восточного подхода является этическая регуляция гендерных отношений. Взаимное уважение, ответственность, сотрудничество и стремление к внутренней гармонии выступают ключевыми принципами взаимодействия между полами. Гендерные отношения включаются в более широкий контекст самопознания и самовоспитания личности, где зрелость человека проявляется в способности к осознанному выбору и моральному действию.

Анализ также показывает, что в классическом восточном наследии зафиксированы представления о социальной и культурной субъектности женщины. Женщина рассматривается не только как участница семейной жизни, но и как носитель интеллектуального, нравственного и культурного потенциала, способная к образованию, творчеству и общественной активности. Эти идеи формируются в рамках

своего исторического времени, однако демонстрируют гибкость и глубину философского мышления, выходящего за пределы жёстких патриархальных схем.

Таким образом, гендерные отношения в восточной традиции выступают как пространство духовного партнёрства и взаимного развития, основанного на признании человеческого достоинства и внутренней свободы личности. Обращение к данному наследию позволяет не только расширить историко-философское понимание гендерной проблематики, но и выявить ценностные ориентиры, актуальные для современного психологического и гуманитарного знания.

References:

1. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города / Абу Наср аль-Фараби. – Москва: Наука, 1970. – 192 с.
2. Авиценна. Философские произведения : в 2 томах / Абу Али ибн Сина. – Москва: Мысль, 1980. – 2 т.
3. Авиценна. Канон врачебной науки: в 5 книгах / Абу Али ибн Сина; Академия наук УзССР. – Ташкент: Издательство АН УзССР, 1954–1961. – 5 т.
4. Омар Хайям. Рубаи / Омар Хайям; перевод с персидско-таджикского. – Москва: Художественная литература, 1982. – 192 с.
5. Алишер Навои. Хамса (Пятерица): [избранное] / Алишер Навои. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987. – 320 с.